

Diseño de un Compensador en Retardo-Adelanto para controlar la posición del motor de cd

O. Serrano Verdugo^{1*}, M. R. Lizárraga Ontiveros², J. G. Ortiz Ibarra¹, O. Espinoza Cortes¹, M. Montes Reyes¹

¹Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, ²Departamento de Ciencias Económico-Administrativas
Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Los Mochis

Blvd. Juan de Dios Bátiz y 20 de Noviembre, C.P. 81259, Los Mochis, Sinaloa.

*orlando.sv@mochis.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

Resumen

En este trabajo se diseñó un compensador en retardo-adelanto utilizando el criterio de estabilidad del lugar geométrico de las raíces, para controlar la posición angular del motor de cd, los resultados obtenidos se muestran a través de simulación y desarrollo matemático, para llevar los resultados a tiempo real se emplea un modulador por ancho de pulsos (PWM). Se utiliza la función de transferencia del motor, al integrarla, se obtiene como salida la posición angular de la flecha y como entrada el voltaje de alimentación de la máquina. Debido a que el compensador aporta dos polos y dos cero al sistema, se modifica la dinámica del mismo, obteniendo un rango mayor de ganancia para mejorar la respuesta de salida. Una vez determinados los valores de los parámetros del compensador, se puede manipular la ganancia del controlador para poder obtener la mejor respuesta de salida para el sistema.

Palabras clave: Motor de cd, Compensador Retardo-Adelanto, Lugar Geométrico de las Raíces, Ganancias.

Abstract

This work a delay-advance compensator is designed using the stability criterion of the geometric place of the roots, in order to control the angular position of dc motor, the results obtained are shown through simulation and mathematical development, to bring the results in real time a pulse width modulator (PWM) is used. The transfer function of the motor is used, when integrating it, the angular position of the arrow is obtained as an output and the machine supply voltage as an input. Because the compensator brings two poles and two zero to the system, its dynamics are modified, obtaining a greater range of gain to improve the output response. Once the values of the compensator parameters are obtained, the gain of the controller can be manipulated in order to obtain the best output response for the system.

Key words: CD Motor, Delay-Advance Compensator, Root Geometric Place, Gains.

Introducción

El motor de corriente directa (motor de cd) es un dispositivo eléctrico muy utilizado en sistemas de control como por ejemplo en robots, drones, herramientas para la construcción, herramientas mecánicas, electrodomésticos, entre otras aplicaciones. Este artículo muestra resultados a través de análisis matemáticos y simulación por medio de Matlab®, pero en la práctica es necesario utilizar un Modulador por Ancho de Pulsos (PWM) para ayudar a la ley de control a mantener la posición deseada de la flecha del motor de cd, esto se muestra al controlar las articulaciones de un robot [G. Lefranc, I. Torres, A.I. Mahla, 1996] y al controlar la posición de un motor de cd bajo la presencia de variaciones de carga no lineales [B. Saravia, N. Raúl, 2000]. En este trabajo se desarrolló un compensador en retardo-adelanto, por medio del criterio de estabilidad del lugar geométrico de las raíces, con el fin de controlar la posición del motor de cd. Para el logro de este propósito se utilizará el modelo matemático denominado función de transferencia, en donde la salida de la planta en lazo abierto es la posición angular de la flecha del motor de cd, y la entrada es el voltaje de alimentación. La función de transferencia del

motor de cd, al multiplicarse por un integrador para obtener como salida la posición, se convierte en un sistema de tercer orden el cual posee tres polos y no tiene ceros finitos.

En este trabajo se muestra la función de transferencia del compensador en retardo-adelanto, la parte en adelanto permite mayor velocidad en la respuesta e incrementa la estabilidad, la parte en retardo permite una mayor precisión [Ogata, 2010]. Se han desarrollado investigaciones en donde se han diseñado algoritmos de control para permitir la autosintonía de un compensador en retardo-adelanto [C.A. Monje Micharet, B.M. Vinagre Jara, 2014]. También se han construido redes de retardo-adelanto sintonizadas con un algoritmo genético con el fin de compensar las oscilaciones de un STATCOM y así mantener un voltaje constante en líneas eléctricas [R.A. Murillo Virgen, 2015].

Se han realizado investigaciones para controlar la posición del motor de cd Sintonizando las ganancias de un controlador PID [Thomas y Poongodi, 2009], por otro lado, cuando es difícil medir el par de la flecha, se han diseñado estimadores de par [Liem, Troung y Ahn, 2015] para la máquina, con la aplicación de un controlador PID difuso. Se ha desarrollado un controlador PID óptimo [Ibrahim, Hassan y Shomer, 2013] con la finalidad de determinar los parámetros óptimos para un motor de cd sin escobillas, donde se encontraron mejoras en el tiempo de respuesta del sistema, así como como en los sobrepicos de la respuesta transitoria.

Este artículo aborda el modelo matemático del motor de cd [Kuo, 1996], posteriormente se introducen los parámetros de la máquina [Messner, Tilbury, Hill, y Taylor, 2017]. Se analizó el comportamiento del motor en lazo cerrado y se determinó la ganancia crítica del sistema. Después se diseñó un compensador en retardo-adelanto por medio del criterio de estabilidad del lugar geométrico de las raíces [Ogata, 2010] y se realizó un análisis del comportamiento de la salida del sistema, con los parámetros sintonizados de dicho compensador. Para finalizar se hace un comparativo de la posición del motor de cd entre un controlador proporcional y el compensador, dando las conclusiones del mismo. El propósito de este artículo es presentar un método sencillo para sintonizar los parámetros de un compensador en retardo-adelanto para controlar la posición del motor de cd, en donde se pueda incrementar el rango de la ganancia del compensador, con el fin de mejorar la respuesta de la salida del sistema.

Metodología

Motor de CD

En este trabajo se obtuvo el modelo matemático de un motor de cd de imanes permanentes [Kuo, 1996]. Las ecuaciones que describen la dinámica del motor de cd son:

$$\begin{aligned} L_a \frac{di_a(t)}{dt} + R_a i_a(t) + e_b(t) &= e_a(t) \\ J_m \frac{d\omega(t)}{dt} + B_m \omega(t) &= T_m(t) \\ T_m(t) &= K_i i_a(t) \\ e_b(t) &= K_b \omega(t) \end{aligned}$$

Donde $i_a(t)$ es la corriente de armadura, $e_a(t)$ es el voltaje aplicado al motor, $e_b(t)$ es la fuerza contraelectromotriz, $\omega(t)$ es la velocidad de la flecha del motor, $T_m(t)$ es el par de la máquina.

Transformando a Laplace y haciendo los despejes necesarios se obtiene la función de transferencia del motor de cd, que se presenta a continuación

$$\frac{\Omega(s)}{E_a(s)} = \frac{K_i}{L_a J_m S^2 + (R_a J_m + B_m L_a) s + (K_b K_i + R_a B_m)}$$

Donde $E_a(s)$ representa el voltaje de alimentación y $\Omega(s)$ es la velocidad de la flecha del motor de cd. Al integrar ambos lados de la ecuación anterior (multiplicando por $1/s$) se obtiene

$$\frac{\theta(s)}{E_a(s)} = \frac{K_i}{L_a J_m S^3 + (R_a J_m + B_m L_a) S^2 + (K_b K_i + R_a B_m) s} \quad (1)$$

Donde $\theta(s)$ representa la posición angular de la flecha del motor de cd. La función de transferencia representada por la ecuación (1), será con la que se diseñará el compensador en adelanto-retardo.

Los parámetros del motor de cd [Messner, Tilbury, Hill, y Taylor, 2017] tienen los siguientes valores:

$K_b = K_i = 0.01 \text{ Nm/A}$	Constantes de proporcionalidad de la máquina.
$J_m = 0.01 \text{ kg} - \text{m}^2$	Momento de inercia del motor.
$B_m = 0.1 \text{ Nms}$	Fricción del sistema mecánico.
$R_a = 1 \Omega$	Resistencia de armadura.
$L_a = 0.5 \text{ H}$	Inductancia de armadura.

Sustituyendo los valores en la ecuación (1) se obtiene

$$\frac{\theta(s)}{E_a(s)} = \frac{2}{s^3 + 12s^2 + 20.02s} \quad (2)$$

Factorizando la ecuación (2) se obtiene

$$\frac{\theta(s)}{E_a(s)} = \frac{2}{s(s + 2.0025)(s + 9.9975)} \quad (3)$$

Donde la ecuación (3) representa la función de transferencia de un motor de cd con excitación separada. Como se puede observar el modelo matemático posee tres polos, los polos se localizan en $S_1 = 0$, $S_2 = -2.0025$ y $S_3 = -9.9975$.

Motor de cd

Se realiza un análisis del motor de cd donde se puede observar que el valor de los polos dominantes o significativos del sistema se presentan en

$$(s + 0.1066)(s + 1.87096) = s^2 + 1.97756s + 0.199444$$

Se deduce que la frecuencia natural ω_n y el coeficiente de amortiguamiento ζ del sistema son

$$\omega_n = 0.446591 \text{ y } \zeta = 2.21406$$

La figura 1 muestra el motor de cd en lazo cerrado, en donde $R(s)$ representa la entrada de referencia, $E_a(s)$ es el voltaje de alimentación del motor de cd (también representa la variable manipulada o error) y $C(s) = \theta(s)$ que es la salida del sistema retroalimentado.

Figura 1. Motor de cd con lazo retroalimentado.

Por medio del MATLAB®, se grafica la respuesta de salida, esto es, el comportamiento de la posición angular de la flecha del motor de cd, a una entrada escalón unitario. La figura 2 muestra el comportamiento de la salida del motor en lazo cerrado.

La figura 3 muestra un acercamiento de la respuesta de salida del motor, en donde se puede apreciar que el 98% de la respuesta se alcanza cerca de los 40 segundos.

Como se muestra en la figura 2, la respuesta de la máquina es sobreamortiguada y tarda alrededor de 40 segundos en alcanzar el 98% de la respuesta en estado estacionario, por lo que teniendo un 2% de error se puede considerar que el sistema ha alcanzado a la referencia [Ogata, 2010].

Bajo las condiciones anteriores, se encuentra el sistema tiene una constante de error estática de velocidad K_v ,

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(S) = \lim_{s \rightarrow 0} s \left[\frac{2}{S^3 + 12S^2 + 20.02s} \right] = 0.0999 \text{ seg}^{-1} \quad (4)$$

Figura 2. Respuesta del motor de cd en lazo cerrado.

Figura 3. Acercamiento de la respuesta en donde se alcanza el 98% del valor de la respuesta

Entonces, para este sistema, el error en estado estacionario a una entrada rampa unitaria está dado por

$$e_{ss} = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{0.0999} = 10.01 \quad (5)$$

Compensador Retardo-Adelanto

El compensador en retardo-adelanto en una combinación de un compensador en adelanto, el cual “acelera la respuesta e incrementa la estabilidad del sistema” [Ogata, 2010] y un compensador en retardo, el cual “mejora la precisión en estado estacionario del sistema, pero reduce la velocidad de la respuesta” [Ogata, 2010]. Sea el compensador retardo-adelanto de la forma

$$G_c(S) = K_c \left(\frac{S + \frac{1}{T_1}}{S + \frac{\gamma}{T_1}} \right) \left(\frac{S + \frac{1}{T_2}}{S + \frac{1}{\beta T_2}} \right) \quad (6)$$

Donde $\gamma > 1$, $\beta > 1$ y K_c es la ganancia del compensador.

Para minimizar el error en estado estacionario del sistema a una entrada rampa unitaria, se selecciona una $K_v = 4 \text{ seg}^{-1}$. Después de varios intentos de mejorar el compensador, se desea que los polos significativos del sistema tengan una frecuencia natural $\omega_n = 5$ y un coeficiente de amortiguamiento de $\zeta = 0.7$, por lo que se pretende que los polos significativos del sistema estén en

$$S_{1,2} = -3.5 \pm j3.5707 \quad (7)$$

Para que la ecuación (7) sea parte del Lugar de las Raíces, se evalúa el ángulo resultante del sistema, representado por la ecuación (3) como sigue

$$\angle \left[\frac{2}{S(S + 2.0025)(S + 9.9975)} \right]_{S=-3.5+j3.5707} = -275.9704^\circ$$

Para que los polos de la ecuación (7) sean parte del lugar de las raíces del sistema, se selecciona un ángulo de deficiencia de

$$\phi = 95.9704^\circ \quad (8)$$

¹ En el plano “S” los polos complejos arriba del eje real (eje imaginario positivo) serán un espejo de los polos complejos por debajo del eje real (eje imaginario negativo), por lo que se puede elegir el polo complejo con parte real positivo o negativa para evaluar.

Para el diseño de la parte en adelante del compensador, se selecciona el valor de $T_1 = 2$, con el fin de tener el cero muy cerca del origen del plano "S". Para encontrar γ se evalúa la parte en adelante del compensador con el valor de (7) y se iguala al ángulo (8)

$$\angle K_c \frac{S + 0.5}{S + 0.5\gamma} \Big|_{S=-3.5+j3.5707} = 95.9704^\circ$$

Se determina que

$$\gamma = 17.561457 \quad (9)$$

Sustituyendo la ecuación (9), la parte de adelante del compensador queda de la forma

$$G_{cad} = K_c \frac{S + 0.5}{S + \frac{17.561457}{2}} = K_c \frac{S + 0.5}{S + 8.780728} \quad (10)$$

El valor de la ganancia K_c se determina a partir de la condición de magnitud

$$\left| K_c \left(\frac{S + 0.5}{S + 8.780728} \right) \left(\frac{2}{S(S + 2.0025)(S + 9.9975)} \right) \right|_{S=-3.5+j3.5707} = 1$$

Evaluando la ecuación anterior

$$K_c = 98.12067 \quad (11)$$

El valor de la ganancia obtenido en (11) representa una primera aproximación para obtener la respuesta del sistema, sin embargo, este valor puede ser modificado hasta obtener la mejor respuesta. Por lo tanto, la parte de adelante del compensador retardo-adelanto queda de la forma

$$G_{cad} = 98.12067 \frac{S + 0.5}{S + 8.780728} \quad (12)$$

Para diseñar la parte de retardo del compensador, se selecciona $K_v = 4 \text{ seg}^{-1}$ como se mencionó anteriormente, por lo tanto

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \left[K_c \left(\frac{S + \frac{1}{T_1}}{S + \frac{\gamma}{T_1}} \right) \left(\frac{S + \frac{1}{T_2}}{S + \frac{1}{\beta T_2}} \right) \left(\frac{2}{S(S + 2.0025)(S + 9.9975)} \right) \right] = 4$$

Resolviendo el límite

$$\frac{2K_c\beta}{20.02\gamma} = 4$$

Despejando y sustituyendo los valores de (9) y (11)

$$\beta = \frac{4(20.02)(17.561457)}{2(98.12067)} \quad (13)$$

$$\beta = 7.16628$$

Se selecciona el valor de $T_2 = 10$, tal que cumpla con las siguientes condiciones

$$\left| \frac{S + \frac{1}{T_2}}{S + \frac{1}{\beta T_2}} \right|_{S=-3.5+j3.5707} \approx 1 \quad \text{y} \quad -5^\circ < \angle \frac{S + \frac{1}{T_2}}{S + \frac{1}{\beta T_2}} \Big|_{S=-3.5+j3.5707} < 0^\circ$$

Por lo tanto, la parte de retardo del compensador queda de la forma

$$G_{cr}(S) = \frac{S + 0.1}{S + 0.013954} \quad (14)$$

Entonces, el compensador en retardo-adelanto se obtiene al multiplicar la ecuación (12) y (14)

$$G_{cr-a}(S) = 98.12067 \left(\frac{S + 0.5}{S + 8.780728} \right) \left(\frac{S + 0.1}{S + 0.013954} \right) \quad (15)$$

La ecuación (15) representa el compensador en retardo-adelanto para el motor de cd. La figura 4 representa el sistema del motor de cd en lazo cerrado con un compensador en retardo-adelanto, diseñado para controlar la respuesta de la posición de la flecha de la máquina.

Figura 4. Sistema en lazo cerrado con Compensador en Retardo-Adelanto.

Graficando por medio de MATLAB® el sistema compensado, representado en la figura 4, considerando una entrada escalón unitario.

La figura 5 muestra la respuesta del sistema, en donde se muestra que en 7 segundos el sistema alcanza la respuesta deseada. En la figura 6 se muestra un acercamiento de la respuesta del sistema, en donde se aprecia que a pesar que tiene un 6% de sobrepico, a los 25 segundos, aproximadamente, alcanza un error del 2% por lo que se puede considerar que ha alcanzado el error en estado estacionario.

Figura 5. Respuesta del sistema en lazo cerrado con Compensador en Retardo-Adelanto.

Figura 6. Acercamiento de la respuesta en donde se observa un 2% de error.

Resultados y discusión

Análisis de estabilidad del sistema compensado y sin compensar

Si se le agrega un controlador proporcional al motor de cd, al momento de estudiar la estabilidad en lazo cerrado y aplicar el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz, se puede observar que la ganancia crítica para dicho sistema es $K_{cr} = 120.12$, por lo que agregar una ganancia mayor el sistema se convertiría en inestable.

Agregando el compensador en Retardo-Adelanto al motor de cd y aplicando el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz se puede observar que la ganancia crítica del sistema es $K_{cr} = 1098$, por lo que se tiene un rango más amplio para encontrar la mejor respuesta del sistema.

La figura 7 representa el lugar geométrico de las raíces del motor de cd sin compensar, en ella se puede observar que con una ganancia $K = 109$ los polos se encuentran cerca del eje imaginario.

La figura 8 muestra el lugar geométrico de las raíces del motor de cd con compensador en retardo-adelanto, de igual manera se observa que el polo se acerca al eje imaginario con una ganancia $K = 982$.

Figura 7. Lugar geométrico de las raíces del motor de cd con control proporcional.

Figura 8. Lugar geométrico de las raíces del motor de cd con compensador de retardo-adelanto.

Respuesta de la salida del motor de cd a una entrada escalón unitario

En control, generalmente, se presentan referencias constantes para probar o ejecutar diferentes sistemas en tiempo real. Debido a que se pretende controlar la posición angular de la flecha del motor de cd, se aplicará entrada escalón unitario con el fin de hacer un comparativo entre el sistema compensado y el sistema no compensado.

- *Sistema con compensador en Retardo-Adelanto*

La figura 9 muestra la respuesta del motor de cd con compensador retardo-adelanto y una ganancia $K = 250$, se observa que el sistema es poco oscilante en su respuesta transitoria alcanzando un sobrepico del 4% y se considera que ha alcanzado la respuesta en estado estacionario en menos de 4 segundos, ya que al sobrepasar la referencia unitaria el error es del 2%. La figura 10 muestra la respuesta de la máquina con una ganancia $K = 300$, se observa un sobrepico del 12% y se considera que alcanza el estado estacionario en 3.5 segundos debido al error del 2%.

Figura 9. Respuesta del motor de cd con compensador retardo-adelanto y $K = 250$.

Figura 10. Respuesta del motor de cd con compensador retardo-adelanto y $K = 300$.

Conclusiones

El diseño de un compensador en retardo-adelanto para controlar la posición angular del motor de cd, mostró que amplía la región de estabilidad del sistema, logrando una ganancia crítica de 1098, a diferencia de emplear una ganancia proporcional en donde el valor de la ganancia crítica es de 120.12.

Como se puede observar en los resultados, el efecto que produce el compensador en retardo-adelanto hace que la respuesta del sistema sea muy rápida y alcance su valor en estado estacionario sin originar sobrepicos, haciendo que la acción de adelanto logre rapidez en la respuesta y la acción de retardo llegue al resultado suavemente, por lo que no se producen oscilaciones fuertes en el transitorio.

La función de transferencia del motor de cd [B.C. Kuo, 1996], en donde la salida es la velocidad del motor, representa un sistema tipo cero [Ogata, 2010], este tipo de sistemas presentan un error en estado estable a una entrada de referencia constante, por ejemplo escalón unitario, lo que hace necesario diseñar una acción de control integral que logre eliminar dicho error, por lo anterior se han diseñado controladores PI [J. Zuluaga-Gomez, 2019] para mejorar la respuesta de la velocidad de la máquina. En este artículo, como modelo matemático, se utilizó la función de transferencia del motor de cd [B.C. Kuo, 1996], en donde la salida esta representada por la posición angular de la flecha del motor. Este modelo es de tipo 1 [Ogata, 2010], esto significa que posee un polo en cero,

lo cual representa un integrador natural del sistema. Por lo anterior, fue de interés académico con miras a llevarlo a tiempo real en un futuro, el diseñar una ley de control que ampliara la zona de estabilidad, como lo hace el compensador en retardo-adelanto, que agrega dos polos y dos ceros al sistema.

Referencias

- [1] B. Messner, D. Tilbury, R. Hill, J.D. Taylor. Control tutorials for MATLAB® & SIMULINK®, 2017, [En línea]. Disponible en: <http://ctms.engin.umich.edu/CTMS/index.php?example=MotorSpeed§ion=SystemModeling>
- [2] N. Thomas, P. Poongodi. (2009, Julio 1-3). "Position Control of DC Motor Using Genetic Algorithm Based PID Controller". [En línea]. Disponible en: http://iaeng.org/publication/WCE2009/WCE2009_pp1618-1622.pdf.
- [3] K. Ogata. "Ingeniería de control moderna". Madrid, Pearson, 2010, pp. 568-577.
- [4] D.T. Liem, D.Q. Troung, K.K. Ahn. (2015, Enero 4). "A torque estimator using online tuning grey fuzzy PID for applications to torque-sensorless control of DC motors". [En línea]. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0957415815000136>
- [5] H.E.A. Ibrahim, F.N. Hassan, A.O. Shomer. (2013, Septiembre 13). "Optimal PID control of a brushless DC motor using PSO and BF techniques". [En línea]. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2090447913000993>.
- [6] S. Neira. Cálculo de características de motores de CD mediante instrumentación virtual, Ingenierías, 2007, Vol. X, No. 35, pp. 20-25.
- [7] B.C. Kuo. Sistemas de control automático, México, Prentice Hall Hispanoamericana, S.A., 1996, pp. 171-180.
- [8] J. Dorsey. Sistemas de control continuos y discretos: modelado, identificación, diseño, implementación, México, McGraw Hill/Interamericana Editores, S.A. de C.V., 2005, pp. 292-296.
- [9] C.A. Monje Micharet, B.M. Vinagre Jara. (2014, Julio 17). "Autosintonía de compensadores en atraso-adelanto de orden no entero". [En línea]. Disponible en: https://www.researchgate.net/profile/Concepcion_Monje/publication/255639085_AUTOSINTONIA_DE_COMPENSADORES_EN_ATRASO-ADELANTO_DE_ORDEN_NO_ENTERO/links/0a85e53c7b7e97b6000000/AUTOSINTONIA-DE-COMPENSADORES-EN-ATRASO-ADELANTO-DE-ORDEN-NO-ENTERO.pdf
- [10] R.A. Murillo Virgen. (2015, Octubre 5). "Compensador de oscilaciones de un STATCOM basado en una red de adelanto-atraso sintonizado con algoritmo genético". [En línea]. Disponible en: <https://core.ac.uk/download/pdf/71398813.pdf>.
- [11] B. Saravia, N. Raúl. (2000). "Diseño e implementación de un sistema de control de posición digital predictivo para un motor DC sujeto a cargas no lineales". [En línea]. Disponible en: <http://cybertesis.uni.edu.pe/handle/uni/137>.
- [12] G. Lefranc, I. Torres, A.I. Mahla. (1996, Septiembre 9). "Estabilidad local para un control PWM de un motor para articulaciones robóticas". [En línea]. Disponible en: https://www.researchgate.net/profile/Adelheid_Mahla/publication/269986627_Estabilidad_Local_para_un_Control_PWM_de_un_Motor_para_Articulaciones_Roboticas/links/549b08e30cf2b80371371870.pdf
- [13] J. Zuluaga-Gomez. (2019, Enero). "Desarrollo de reguladores PI y P para el control de velocidad y posición de un motor CC e implementación en un PIC 16F1939". [En línea]. Disponible en: https://www.researchgate.net/profile/Juan_Pablo_Zuluaga/publication/322869742_Development_of_PI_and_P_Controllers_for_Speed_and_Position_of_a_DC_Motor_-_Implementation_in_a_PIC_16F1939/links/5a7369b40f7e9b20d48fe5bc/Development-of-PI-and-P-Controllers-for-Speed-and-Position-of-a-DC-Motor-Implementation-in-a-PIC-16F1939.pdf